

ФАОЛЛАШТИРИЛГАН ФОСФОРЛИ ЎҒИТЛАР АСОСИДА NP-ТУРИДАГИ АРАЛАШ ЎҒИТЛАР ОЛИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАДҚИҚИ

Б.Э. Султонов

Наманган давлат университети профессори, т.ф.д.,

E-mail: bse-chemist-68@mail.ru

Э.С. Нозимов

Наманган давлат университети эркин тадқиқотчиси,

Д.С. Холматов

Наманган давлат университети доценти,

кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Аннотация. Мақолада Марказий Қизилқум (МК) фосфоритларини юқори ҳароратда бойитишда ювиш жараёнларида ҳосил бўладиган фосфорит кукунини (ФК) нитрат кислотали қайта ишлаш орқали фаоллаштирилган фосфорли ўғит (ФФЎ) ва азот тутган компонентлар асосида NP-туридаги аралаш ўғитлар олиш бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари келтирилган. NP-туридаги аралаш ўғитлар олиш учун таркиби $P_2O_{5\text{умум.}}$ 18,37-18,47; $P_2O_{5\text{ўзл.}}$ - 9,64-9,88; $CaO_{\text{умум.}}$ - 39,78-39,95; $CaO_{\text{ўзл.}}$ - 23,47-24,37 бўлган ФФЎ ва NH_4NO_3 , NH_4Cl ҳамда $(NH_4)_2SO_4$ лардан фойдаланилган. N: P_2O_5 ларнинг турли нисбатларида олинган аралаш ўғит намуналаридаги озуқа компонентларини ва уларнинг ўзлашувчан қийматларини ўзгариши аниқланган. Мақбул катталикларда олинган NP-туридаги аралаш ўғитлар қуйидаги таркибга эга (оғир, %): $P_2O_{5\text{умум.}}$ -10,68-12,31; 2-%ли лим. кислотаси бўйича $P_2O_{5\text{ўзл.}}$ -7,75-8,17; $CaO_{\text{умум.}}$ -23,10-26,64; 2-%ли лим.кислотаси бўйича $CaO_{\text{ўзл.}}$ 17,73-18,52 ва $N_{\text{умум.}}$ -12,31-15,25 (NH_4NO_3 дан фойдаланилганда); $P_2O_{5\text{умум.}}$ - 9,37-11,09; $P_2O_{5\text{ўзл.}}$ -6,61-7,14; $CaO_{\text{умум.}}$ - 20,28-23,01; 2-%ли лим.кислотаси бўйича $CaO_{\text{ўзл.}}$ 15,21-15,64 ва $N_{\text{умум.}}$ -11,10-13,38 (NH_4Cl дан фойдаланилганда)ва $P_2O_{5\text{умум.}}$ -8,40-10,14; 2-%ли лим. кислотаси бўйича $P_2O_{5\text{ўзл.}}$ -

6,21-6,79; CaO_{умум.}- 18,20-21,95; 2-%ли лим.кислотаси бўйича CaO_{ўзл.} 12,56-13,61 ва N_{умум.}-10,15-12,01 ((NH₄)₂SO₄ дан фойдаланилганда).

Калит сўзлар: фосфорит кукуни, фаоллаштирилган фосфорли ўғит, аммоний нитрат, аммоний хлорид, аммоний сульфат, ўзлашувчан қиймат ва аралаш ўғит.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ СМЕШАННЫХ УДОБРЕНИЙ NP-ТИПА НА ОСНОВЕ АКТИВИРОВАННЫХ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ

Б.Э. Султонов

профессор Наманганского государственного университета, д.т.н.,

E-mail: bse-chemist-68@mail.ru

Э.С. Нозимов

независимый научный сотрудник

Наманганского государственного университета,

Д.С. Холматов

доцент Наманганского государственного университета,

доктор философии по химическим наукам (PhD)

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по получению смешанных удобрений NP-типа основе активированного фосфорного удобрения (АФУ), полученного обработки азотной кислотой фосфоритового порошка (ФК), образующегося при высокотемпературном обогащении Центральных Кызылкумов (ЦК) и азотсодержащих компонентов путем. При получении смешанных удобрений NP-типа использовались АФУ с составом – P₂O₅_{общ.} 18,37-18,47; P₂O₅_{усв.} - 9,64-9,88; CaO_{общ.} - 39,78-39,95; CaO_{усв.} - 23,47-24,37 и NH₄NO₃, NH₄Cl а также (NH₄)₂SO₄. Определены изменения питательных компонентов и величины их усвояемости в образцах смешанных

удобрений, полученных при различных соотношениях N:P₂O₅. Смешанные удобрения NP-типа, полученные в оптимальных параметрах, имеют следующий состав (масса, %): 10,68-12,31-P₂O₅общ.; 7,75-8,17-P₂O₅усв. по 2%-ной лимонной кислоты; 23,10-26,64- CaO_{общ.}; 17,73-18,52 - CaO_{усв.} по 2%-ной лимонной кислоты и 12,31-15,25 -N_{общ.} (при использовании NH₄NO₃); 9,37-11,09-P₂O₅общ.; 6,61-7,14-P₂O₅усв. по 2%-ной лимонной кислоты; 20,28-23,01- CaO_{общ.}; 15,21-15,64-CaO_{усв.} по 2%-ной лимонной кислоты и 11,10-13,38-N_{общ.} (при использовании NH₄Cl) и 8,40-10,14-P₂O₅общ.; 6,21-6,79-P₂O₅усв. по 2%-ной лимонной кислоты; 18,20-21,95- CaO_{общ.}; 12,56-13,61-CaO_{усв.} по 2%-ной лимонной кислоты и 10,15-12,01-N_{общ.} (при использовании (NH₄)₂SO₄).

Ключевые слова: фосфоритовый шлам, активированное фосфорное удобрение, нитрат аммония, хлорид аммония, сульфат аммония, усвояемая числа и смешанное удобрение.

RESEARCH OF PROCESSES FOR OBTAINING NP-TYPE MIXED FERTILIZERS BASED ON ACTIVATED PHOSPHORUS FERTILIZERS

B.E. Sultonov

Professor of Namangan State University, DSc.,

E-mail: bse-chemist-68@mail.ru

E.S. Nozimov

free researcher of Namangan State University,

D.S. Kholmatov

Associate Professor of Namangan State University,

Doctor of Philosophy in Chemistry (PhD)

Abstract. The article presents the results of research on obtaining NP-type mixed fertilizers based on activated phosphorous fertilizer (APF), obtained by nitric acid treatment of phosphorite sludge (PS), formed during high-temperature enrichment of Central Kyzylkum (CK) phosphorites and nitrogen-containing components. At the

producing mixed NP-type fertilizers, AFU with the composition – P_2O_{5total} (t). 18.37-18.47; $P_2O_{5ac.c.a.}$ - 9.64-9.88; CaO_t - 39.78-39.95; $CaO_{ac.c.a.}$ - 23.47-24.37 and NH_4NO_3 , NH_4Cl and also $(NH_4)_2SO_4$ were used. Changes in nutrient components and their acceptable values in mixed fertilizer samples obtained at different ratios of N: P_2O_5 were determined. NP-type mixed fertilizers obtained in optimal parameters has the following composition (wt., %): 10.68-12.31- P_2O_{5t} ; 7.75-8.17- $P_2O_{5ac.c.a.}$; 23.10-26.64- CaO_t ; 17.73-18.52 – $CaO_{ac.c.a.}$ and 12.31-15.25 – N_t (when using NH_4NO_3); 9.37-11.09- P_2O_{5t} ; 6.61-7.14- $P_2O_{5ac.c.a.}$; 20.28-23.01- CaO_t ; 15.21-15.64- $CaO_{ac.c.a.}$ and 11.10-13.38- N_t (when using NH_4Cl) и 8.40-10.14- P_2O_{5t} ; 6.21-6.79- $P_2O_{5ac.c.a.}$; 18.20-21.95- CaO_t ; 12.56-13.61- $CaO_{ac.c.a.}$ and 10.15-12.01- N_t (when using $(NH_4)_2SO_4$).

Key words: phosphorite sludge, activated phosphorus fertilizer, ammonium nitrate, ammonium chloride, ammonium sulfate, acceptable value and mixed fertilizer.

Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалиги экинларидан мўл ҳосил олишда оддий фосфорли, азотли ва калийли ўғитлардан ташқари таркибида азот-фосфор, фосфор-калий ва азот-фосфор-калий тутган комплекс ва аралаш ўғитлар ҳам муҳим роль ўйнайди. Бугунги вақтда мамлакатимизни етакчи олимлари томонидан [1] паст навли Марказий Қизилқум фосфоритларини нитрат кислотали қайта ишлаб нитрокальцийфосфатли ўғит ишлаб чиқариш технологияси ишлаб чиқилган ва амалиётга тадбиқ этилган. Ҳозирда ушбу технология бўйича “Самарқандкимё” АЖ катта ҳажмдаги нитрокальцийфосфатли ўғит ишлаб чиқармоқда. Лекин шундай бўлсада ушбу технология камчиликлардан ҳоли эмас: азот оксидларини газ фазага чиқиб кетиши натижасидаги исрофгарчилиги; катта ҳажмдаги кўпикланиш жараёнлари; кальций нитратни ажратиш қийинлиги ва олинган ўғитда кўп миқдорда кальций нитратни қолиши ҳисобига унинг гигроскопиклигини юқорилигидир. Ушбу кунларда Қизилқум фосфоритларидан нафақат қаттиқ ўғитлар, балки суюқ суспендирланган ўғитлар олиш бўйича ҳам бир қатор илмий-тадқиқотлар ҳам олиб борилган. Собиров М.М. ва бошқалар [2-4] томонидан юқори карбонатли фосфоритларни тўлиқсиз меъёрдаги нитрат

кислотаси ёрдамида элементар олтингугурт иштирокида парчалаш асосида инсектицид фаоликка эга бўлган суспендирланган ўғитлар олишнинг рационал технологияси ишлаб чиқилган. Лекин шундай бўлсада фосфорит кукунларини нитрат кислота ёрдамида қайта ишлаш орқали олинган фаоллаштирилган фосфорли ўғитлар (ФФЎ) асосида аралаш ва комплекс ўғитлар олиш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмаган.

Ушбу мақолада фосфорит кукунни ФК асосида олинган ФФЎ ва азот тутган (NH_4NO_3 , NH_4Cl ва $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$) компонентлар асосида NP-туридаги аралаш ўғитлар олиш бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари келтирилган.

NP-туридаги аралаш ўғитлар олиш учун ФК асосида олинган фаоллаштирилган фосфорли ўғитга ($\text{P}_2\text{O}_{5\text{умум}}$. 18,37-18,47; $\text{P}_2\text{O}_{5\text{ўзл}}$.- 9,64-9,88; $\text{CaO}_{\text{умум}}$. - 39,78-39,95; $\text{CaO}_{\text{ўзл}}$. - 23,47-24,37) [5] азот тутган компонентлар N: P_2O_5 ларнинг 1,0:0,3; 1,0:0,5 1,0:0,7; ва 1,0:1,0 нисбатларда ҳисобланган ҳолда кўшилди. Тажрибаларни бажариш тартиби қуйидагича: фаоллаштирилган фосфорли ўғит ва азотли компонентлар майдаланади ва майдалангандан сўнг 0,25 мм ли элакдан ўтказилади. NP-туридаги ўғитини олишда аввалдан ҳисобкитоб қилинган фаоллаштирилган фосфорли ўғит ва азот тутган компонентлар ўзаро аралаштирилади ва тегишли намлик ёрдамида дондорланади ҳамда ҳосил бўлган дондорли NP-туридаги ўғит намуналари 80-90°C да қуритилади. Қуритилган ҳолдаги NP-туридаги ўғит намуналаридаги асосий озуқа компонентлари ва уларнинг турли шакллари мавжуд бўлган усулларда таҳлил қилинган [6-9].

Лаборатория шароитида ўтказилган тажрибаларнинг натижалари 1-жадвалда келтирилган. Келтирилган жадвал натижаларидан қуйидагиларни кўриш мумкин: азот тутган аммоний нитратидан фойдаланилганда озуқа компонентларни (N: P_2O_5) нисбатларини ортиши орқали ҳосил бўлган NP-туридаги аралаш ўғит намуналаридаги $\text{P}_2\text{O}_{5\text{умум}}$ қийматлари 6,72 дан 12,31% гача ортиши, 2-%ли лимон кислотаси бўйича $\text{P}_2\text{O}_{5\text{ўзл}}$ қийматлари эса 5,64 дан 8,17% гача ортиши кузатилади. Ва аксинча, олинган ўғит намуналаридаги умумий

азотнинг қийматлари 22,39 дан 12,31% гача камайиши кузатилади. Олинган аралаш ўғит намуналаридаги $\text{CaO}_{\text{умум}}$ ва 2-% ли лимон кислотаси

1-жадвал.

ФК асосида олинган фаоллаштрилган фосфорли ўғит ва азотли компонентлар иштирокида олинган NP-ўғитларни асосий кимёвий таркиблари

Азотли компонентлар	$\text{N}:\text{P}_2\text{O}_5$	$\text{P}_2\text{O}_{5\text{умум}}$ м.	2-%ли лим. кис-си бўйича $\text{P}_2\text{O}_{5\text{ўзл}}$ л.	$\text{CaO}_{\text{умум}}$ м.	2-%ли лим. кис-си бўйича $\text{CaO}_{\text{ўзл}}$	$\text{N}_{\text{умум}}$
NH_4NO_3	1,0 : 0,3	6,72	5,64	14,54	12,25	22,39
	1,0 : 0,5	9,07	6,98	19,63	15,69	18,14
	1,0 : 0,7	10,68	7,75	23,10	17,73	15,25
	1,0 : 1,0	12,31	8,17	26,64	18,52	12,31
NH_4Cl	1,0 : 0,3	5,55	4,55	12,01	10,01	18,49
	1,0 : 0,5	7,76	5,82	16,80	13,10	15,53
	1,0 : 0,7	9,37	6,61	20,28	15,21	13,38
	1,0 : 1,0	11,09	7,14	23,01	15,64	11,10
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	1,0 : 0,3	4,77	3,91	10,32	8,26	15,89
	1,0 : 0,5	6,84	5,26	14,80	10,69	13,69
	1,0 : 0,7	8,40	6,21	18,20	12,56	12,01
	1,0 : 1,0	10,14	6,79	21,95	13,61	10,15

бўйича $\text{CaO}_{\text{ўзл}}$ миқдорлари мос равишда 14,54 дан 26,64% гача ва 12,25 дан 18,52% гача ортишини кўриш мумкин. NP-туридаги аралаш ўғит олишда аммоний нитратдан ташқари аммоний хлорид ва аммоний сульфатлардан фойдаланилганда ҳамм юқоридаги каби умумий қонуниятлар кузатилади, лекин ушбу ҳолатларда озука компонентларнинг миқдорлари аммоний нитрат иштирокида олинган NP-туридаги ўғит намуналарига қараганда сезиларли даражада кам бўлишини кўриш мумкин. Масалан, $\text{N}:\text{P}_2\text{O}_5$ нисбати 1,0:0,3 бўлганда аммоний нитрат, аммоний хлорид ва аммоний сульфатлардан фойдаланилган ҳолда олинган ўғит намуналаридаги асосий озука

компонентларини ($N_{\text{умум.}}+P_2O_{5\text{умум.}}$) қийматлари мос равишда 29,11; 24,04 ва 20,66% га тенг. $N:P_2O_5$ нисбати 1,0:0,5 бўлганда олинган ўғит намуналаридаги $N_{\text{умум.}}+P_2O_{5\text{умум.}}$ ларнинг қийматлари мос равишда 27,21; 23,29 ва 20,53% га тенг. $N:P_2O_5$ нисбати 1,0:0,7 ва 1,0:1,0 ларда эса мос равишда 25,93; 22,75 ва 20,41% ҳамда 24,62; 22,19 ва 20,29% тенг бўлади. Ушбу қийматлардан шу нарсани кўриш мумкинки, $N:P_2O_5$ нисбатларни ортиши билан умумий озуқа компонентларини миқдорларини маълум бир даражада камайиши кузатилади. Аммо бундай ҳолдаги ҳолат ушбу ўғитларни қишлоқ хўжалигида қўлланилишига ҳалақит бермайди, чунки бу ўғитларни озуқа компонентларининг нисбатлари ўсимлик турлари ва ернинг таркибларига қараб танланади. Юқоридагилардан ташқари ушбу ўғитлардаги фосфорнинг нисбий ўзлашувчан шаклини қийматлари ҳам муҳим роль ўйнайди. Чунки, ушбу ҳолат қишлоқ хўжалигида ишлатиладиган ўғитларга қўйиладиган талаблардан биридир. Бунда фосфорнинг нисбий ўзлашувчан шакли 50% дан кам бўлмаслиги керак. Бундан ташқари олинган NP-туридаги аралаш ўғитларда $CaO_{\text{ўзл.}}$ ҳам мавжуд бўлиб, ҳозирги кунда у ҳам ўсимликлар учун озуқа элементи бўлиб ҳисобланади. 1а- ва 1б-расмларда ушбу иккала озуқа компонентларини $N:P_2O_5$ нисбатларга боғлиқ равишда ўзгариши келтирилган. 1а-расмда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, $N:P_2O_5$ нисбатни камайиши билан олинган NP-туридаги аралаш ўғитлардаги $P_2O_{5\text{ўзл.}}$ шаклининг нисбий қийматлари ортиб боради ва бу қийматлар аммоний нитрат билан тайёрланган ўғит намуналарида энг катта қийматларга эга. 1б-расмда эса $N:P_2O_5$ нисбатни камайиши билан олинган NP-туридаги аралаш ўғитлардаги $CaO_{\text{ўзл.}}$ шаклининг нисбий қийматлари ортиб боришини ва бу қийматлар аммоний нитрат билан тайёрланган ўғит намуналарида энг катта қийматларга эга эканлигини кўриш мумкин. Бу натижалардан шу нарсани хулоса қилиш мумкинки, дастлабки олинган ФФЎ намуналаридаги

P₂O₅ўзл. нинг нисбий қиймаглари, %

CaOўзл. нисбий қиймаглари, %

1-расм. NP-туридаги аралаш ўғитлардаги P₂O₅ўзл. (а) ва CaOўзл. (б) шаклининг нисбий қийматларини N:P₂O₅ нисбатларга боғлиқлиги.

P₂O₅ўзл. ва CaOўзл. ларнинг нисбий қийматлари аралаш ўғитлар олиш вақтида етарли даражада ортиб боради.

Қишлоқ хўжалигида азот ва P_2O_5 нисбатлари 1,0:0,7 ва 1,0:1,0 бўлган аралаш ўғитлар кенг ишлатилишини ҳисобга олган ҳолда биз тарафимиздан олинган NP-туридаги аралаш ўғитлардаги асосий компонентларнинг миқдорлари куйидагича (оғир., %): $P_2O_{5\text{умум.}}$ -10,68-12,31; 2-%ли лим. кислотаси бўйича $P_2O_{5\text{ўзл.}}$ -7,75-8,17; $CaO_{\text{умум.}}$ -23,10-26,64; 2-%ли лим.кислотаси бўйича $CaO_{\text{ўзл.}}$ 17,73-18,52 ва $N_{\text{умум.}}$ -12,31-15,25 (Аммоний нитратдан фойдаланилганда); $P_2O_{5\text{умум.}}$ - 9,37-11,09; $P_2O_{5\text{ўзл.}}$ -6,61-7,14; $CaO_{\text{умум.}}$ - 20,28-23,01; 2-%ли лим.кислотаси бўйича $CaO_{\text{ўзл.}}$ 15,21-15,64 ва $N_{\text{умум.}}$ -11,10-13,38 (Аммоний хлориддан фойдаланилганда)ва $P_2O_{5\text{умум.}}$ -8,40-10,14; 2-%ли лим. кислотаси бўйича $P_2O_{5\text{ўзл.}}$ -6,21-6,79; $CaO_{\text{умум.}}$ - 18,20-21,95; 2-%ли лим.кислотаси бўйича $CaO_{\text{ўзл.}}$ 12,56-13,61 ва $N_{\text{умум.}}$ -10,15-12,01 (Аммоний сульфатдан фойдаланилганда). Демак бундай турдаги ўғитлар қишлоқ хўжалигида муваффақиятли қўлланилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1.Намазов Ш.С., Реймов А.М., Мирзакулов Х.Ч., Якубов Р.Я., Беглов Б.М. Получение нитрокальцийфосфатных и нитрокальцийсульфофосфатных удобрений из рядовой фосмуки Центральных Кызылкумов на модельной лабораторной установке кислоты // Химическая промышленность. - Санкт-Петербург, 2004. - т. 81, №12. - С. 604-610.

2.Sobirov M.M., Tadjiev S.M., Sulstonov B.E. Obtainment of suspended phosphorus-potassium containing nitrate // «Austrian journal of technical and natural sciences» Austria, Vienna-2016. Oktober-November - № 9-10 - pp. 95-100.

3.Собиров М.М., Таджиев С.М., Султонов Б.Э. Получение суспендированных серосодержащих NPK-удобрений на основе необогащенной фосфоритовой муки // Химический промышленность - Санкт-Петербург, 2017. - № 3. - С. 129 -135.

4.Sobirov M.M., Sultonov B.E., Tadjiev S.M. Suspended sulfur containing fertilizers based on low-grade Kyzyl-kum phosphorites // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences №-7-8, July-August Austria, Vienna. - 2015. pp. 70-75.

5.Султонов Б.Э., Нозимов Э. С., Холматов Д.С. Влияние концентрации и нормы азотной кислоты при получении активированных фосфорных удобрений // Universum: технические науки: научный журнал. – 2023. – №3(108) – С. 5-11.<http://7universum.com/ru/tech/archive/category/3108>.

6. ГОСТ 20851.2-75. Удобрения минеральные. Методы определения фосфатов. - М.: ИПК Издательство стандартов, 1997. - 37 с.

7. Методические инструкции выполнения испытаний экстракционной пульпы и экстракционной фосфорной кислоты. // АО «Аммофос–Максам», Алмалык. – 2010. - С.16-22.

8. ГОСТ 24596.4-81. Фосфаты кормовые. Методы определения кальция. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. - 3 с.

9.ГОСТ 30181.4-94. Удобрения минеральные. // Метод определения суммарной массовой доли азота, содержащегося в сложных удобрениях и селитрах в аммонийной и нитратной формах (метод Деварда). – М.: ИПК // Издательство стандартов, 1996 г. 8 с.